

QARAQALPOQLARNING TURAR JOYLARI

Mawlenov Imamaddin

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

“Arxeologiya” kafedrası assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17264083>

Qaraqalpoqlarning turar joylariga keladigan bo'lsak, bu jihatdan ular mahalliy o'zbeklarning uylariga juda yaqin. Yuqorida ko'rsatilgan xalqlarga o'xshab qaraqalpoqlarda ham ko'chma o'tov – qora uy, yig'ilmaydigan ko'chma uylar hamda stasionar uylar – yer to'la, shalash, paxsa, shöpkör uy, qahra uylar bo'lgan. Ularning uy-joylari yashab turgan iqlim va tabiatga maksimal darajada mos tarzda qurilgan.

Qaraqalpoqlarning o'tov va qora uy deb ataladigan ikki yirik ko'chma uylari borligi sir emas. Ular etnografiya fanida yetarlicha o'rganilgan. Qaraqalpoq o'tovlari ko'chmanchi o'zbeklar va nog'aylarning o'tovlari bilan hajmi jihatidan deyarli bir xil bo'lsa-da, yog'och naqshlarida, ichki bezaklarda, belbog', gilamchalarda, naqshlarda va ramziy ichki bo'linishida, shuningdek, uy jihozlarida farqlar mavjud. Ammo bu xalqlarning o'tov qurishida ishlatiladigan qurilish materiallari deyarli bir xil bo'lgan.

Qaraqalpoqlarda turar joylar vaqtinchalik mavsumiy, ko'chma va stasionar bo'lib bo'lingan.

Eng oddiy mavsumiy uy – baliqchi va dehqonlarning “shartek” deb ataladigan kulbasi bo'lgan, undan keyin “qos” (shalash) keladi. “Iloşik” – yog'ochdan qurilib, ustiga qamish, ustidan somonli loy surtib ishlangan, karkas o'rniga esa eski o'tovning yog'och qismlari ishlatilgan va u konus shaklida o'rnatilgan.

Aravaga o'rnatilgan ko'chma o'tov – “kuyme-o'tov” ham qaraqalpoqlarda uchraydi. Bu uy yog'och doskalardan yasilib, aravaga mahkamlangan, oldida eshik, orqa tomonida to'rtburchak teshigi bo'lgan. Bunday uylar kelajakda yashash uchun ko'chirilgan va bu nog'aylar hamda ko'chmanchi o'zbeklarda ham uchraydi.

Mavsumiy uylarning yana biri – “kenpe” bo'lib, bu asosan baliqchilar turar joyi bo'lgan. U qamishdan qurilib, konus shaklda yopilgan, ichidan yoqilib mustahkamlangan.

Qaraqalpoqlarda eng oddiy, kam mehnat talab qiladigan uy – yer to'la bo'lgan. To'rtburchak shaklda chuqur qazilib, ustiga yog'ochlar qo'yilgan, usti qamish plitalar va loy bilan yopilgan. Tomning o'rtasidan tutun va yorug'lik uchun teshik qoldirilgan. Ichki devorlari loy bilan suvalgan. O'rtasida o'choq, devorida “oq pech” qurilgan. Eshik qiblagaga qaratilgan.

Qaraqalpoqlarda nog'ay va ko'chmanchi o'zbeklarga o'xshash aravaga o'rnatilgan o'tov ham bo'lgan.

Yarim yer to'la uylar ham uchraydi. Bunday uylar 1950-yillargacha kambag'al aholining turar joyi bo'lib kelgan.

Qaraqalpoqlarning asosiy ko'chma uylari o'tov va qora uy hisoblanadi. O'tov turkiy xalqlar orasida o'z evolyutsiyasiga ega. U oddiy shalashning rivojlangan shakli hisoblanadi.

Qaraqalpoq o'tovi boshqa xalqlarning o'tovlariga o'xshash bo'lsa-da, o'ziga xos farqlarga ega. Uning konstruksiyasi murakkab, yog'och karkasi mustahkamlangan, devorlari qamish bilan qoplangan, tashqaridan belbog' iplari bilan bog'langan. Ichkaridan esa gilamchali qizil va oq basqurlar bilan mustahkamlangan.

Qaraqalpoq o'tovida qamish ko'proq, kiyiz esa kamroq ishlatilgan. Qamish turli joylarda o'stirilgan bo'lib, ustalar tomonidan mustahkam qilib bog'lab tayyorlangan.

O'tovning ichki tuzilishi ham ramziy ahamiyatga ega bo'lgan. Ichki qismi o'ng va chap tomonga bo'lingan. O'ng tomoni erkaklarga, chap tomoni ayollarga tegishli bo'lgan. Erkak tarafida erkaklarga tegishli buyumlar, ov qurollari saqlangan. Ayollar tomonida esa xo'jalikka oid idish-tovoqlar, oziq-ovqat mahsulotlari, uy-ro'zg'or buyumlari joylashgan. Tordan esa beshik, dutor, sandiq va boshqa qimmatbaho buyumlar o'rin olgan. O'rtada o'choq bo'lgan. Pol loy bilan tekislanib, ustiga qamish, gilam, kiyiz to'shalgan.

Qaraqalpoq o'tovi boshqa xalqlar o'tovidan asosan gilamchalar va naqshlar, shuningdek, yuqori qismining konussimonligi bilan farqlanadi. Nog'ay va ko'chmanchi o'zbeklarning o'tovlarida shanaraq dumaloq bo'lsa, qaraqalpoqlarda u baland konus shaklida bo'lgan.

Yarim o'troq va o'troq hayot tarziga o'tish jarayonida qaraqalpoqlarda stasionar turar joylar ham paydo bo'lgan. Ularga paxsa uylar, qahra uylar, hovlilar kiradi. Paxsa uylar qadimdan Xorazm oazisida keng tarqalgan bo'lib, qaraqalpoqlar ham ularni shu yerda o'rganishgan.

Hovlilar esa devor bilan o'rab qurilgan bo'lib, ichida yashash uylari, mehmonxona, oshxona, donxona va boshqa xo'jalik joylari joylashgan. Hovlining orqa qismida qoraxonalar, molxona, otxonalar bo'lgan. Suv quduq yoki ariq orqali hovliga keltirilgan.

Qaraqalpoq hovlilari o'zbek hovlilaridan farqli ravishda erkaklar va ayollar qismlariga bo'linmagan va hajman kattaroq bo'lgan.

Keyingi davrlarda qaraqalpoqlarda to'rtburchak shakldagi "tam" uylari ham paydo bo'lgan. Ular paxsa devorlardan qurilib, eshigi o'tov joylashgan tarafga qarama-qarshi tomonga qaratilgan.

Qaraqalpoqlarga xos uylardan yana biri – "qahra" bo'lib, u asosan Aral dengizi bo'yida qurilgan. Chunki bu yerda paxsa uy qurish imkoniyati bo'lmagan. Qahra yog'och karkas asosida qurilib, devorlari qamish bilan to'ldirilgan, ustiga esa loy surilgan. Ichki qismi yashash va xo'jalik qismlariga bo'lingan, o'rtasida pech bo'lgan.

Shuningdek, "shöpkör" uylari ham uchraydi. U qurilish jihatidan qahra uyiga o'xshash, ammo devorlari qamish va loy bilan to'ldirilgan.

Qaraqalpoqlarning turar joylari mahalliy sharoit va mavjud qurilish materiallariga qarab shakllangan. Paxsa, qamish, yog'och asosiy material sifatida keng qo'llangan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Морозова А.С. Культура домашнего быта каракалпаков начала XX – в. АКД. Ташкент. 1954. С. 93
2. Этнографические мотивы в каракалпакском фольклоре. Ташкент: "Фан", 1988, с. 82
3. Тлеубергенова Н. Традиционное жилище каракалпаков // дисс. на соис. к.и.н. Нукус. 1996.. с. 45
4. Тлеубергенова Н. Традиционное жилище каракалпаков // дисс. на соис. к.и.н. Нукус. 1996.с. 44-45
5. Тлеубергенова Н. Традиционное жилище каракалпаков // дисс. на соис. к.и.н. Нукус. 1996.с. 68-69
6. Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. - М.-Л.: 1948. С. 32-33
7. Морозова А.С. Культура домашнего быта каракалпаков начала XX – в. АКД. Ташкент. 1954. С. 90
8. Жданко Т.А. Каракалпаки Хорезмского оазиса // Труды ХАЭЭ. М., 1952. Т. 1. С. 528.